

ХОРАЗМ МЕЪМОРЛИГИДАГИ МАЖМУАЛАР КОМПОЗИЦИЯСИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6360055>

Раджапов Бекзод Жуманазарович

УрДУ “архитектура” кафедра стажёр ўқитувчиси.

Урганч шаҳар.

Аннотация: Ушбу мақолада қадимий Хоразм ҳудудида жойлашган пахсадевор меъморий ёдгорлигининг композицияси хозирги ҳолати, хусусиятлари ва уларни сақлаб қолиш бўйича кўриб чиқамиз.

Калит сўзлар: меъморий обида, пахсадевор, экологик ва техноген таъсир, умрбоқийлик, конструкция, ер ости сувлари, зилзилалар, деформация, таъмирлаш.

Меъморчилик санъати жуда қадимий тарихга эга. Меъморлар яратган ажойиб қошоналар, саройлар, мақбаралар, мадраса, масжид, миноралар ва бошқа маҳобатли иншоотлар инсоният тараққиётининг турли даврларидан дарак берувчи ноёб ва бебаҳо ҳазиналардир. Меъморий мероснинг тўлиқ ва аниқ очилмаган тарихий жумбоқлари ҳали беҳисоб.

Хива шаҳри Ичан-қалъасининг обидалари асрлар давомида бунёд қилинганини ҳисобга олсак, шаҳарни битта меъмор яратмаган ва унинг асосий бир бош режаси (Генплани) бўлмаган.

Аммо, ҳарқандай аввалдан чизилган бош режа асосида бунёд қилинган ишлардан қолишмайди. Бундан хивалик уста ҳунармандлар, буюртма берувчи амалдорлар, жойни танлаб рухсат берувчи ҳукмдорлар асосий бир мақсад атрофида фикр юритганликлари ўз исботини топиб турибди. Шунинг учун ҳам шаҳарнинг кўпчилиги жойларида композицион мажмуалар, ансамбллар вужудга келган. Ушбу сўзларнинг исботини **Муҳаммадкарим Неъматулла ўғли (Маткарим наққош)** харитасидан топамиз. 1922 йилда ўз от аравасида юриб, Хива шаҳрининг харитасини чизган. Маткарим наққошнинг бу харитаси Хива шаҳрининг XX аср бошидаги кўринишини аниқ тасвирловчи энг ишончли манбадир.

**Хива шаҳрининг
харитаси 1922
йилда
Нигматуллаев
томонидан
тузилган.**

Кўхна Арк майдони, Пахлавон Маҳмуд мажмуаси, Нуруллабой мажмуаси, Хивада кўп қўлланилган “Қўш” ансамбллардан Оллоқулихон ва Қутлуғмурод мадрасалари, Муҳаммадмин иноқ ва Фозилбий мадрасалари кабилар шулар жумласидандир. Қўш ёки “Муқобил – архитектурада қарама-қарши турувчи бирор пештоқ, равоқ ёки бинони билдиради. Одатда муқобил тушган ҳажмлар ҳовлининг қарама-қарши томонига жойлашган бўлади”¹.

¹ Зоҳидов П. Зеб ичра зийнат. Тошкент-1985. 54 б.

Хиванинг шарқий **Полвон дарвоза** қалъанинг энг қадимги дарвозаси саналади, дарвоза шаҳарнинг бош кириш эшиги бўлган. Ҳозирги дарвоза 1806 йилда Элтузархон томонидан пишган ғиштдан қайта қурилган. Оллоқулихон мадрасасининг

қурилиши натижасида ички саҳни узайтирилган. Чиройли кошин плиткалар билан безатилгани учун «Гул дарвоза» номини ҳам олган, шунингдек, халқ уни «Дарвозаи шарқия», «Пошшоб дарвоза», «қоронғу дарвоза» номлари билан ҳам атаган. Дарвоза ичида савдо расталари, қоровулхоналар жойлашган. Ички узунлиги 52, эни 7 метр. Бу дарвоза олтига гумбаз билан бостирилган бўлиб, ҳар гумбаз остида (жануб ва

шимолий томондан) иккитадан хужралар қурилган, бу хужралар ва дарвоза йўлаклари бозор вазифасини бажарган. Полвон дарвоза деб ном олишини айрим хиваликлар Паҳлавон Маҳмуд номи билан боғлаб, унинг номига қўйилган дейишади. Айрим олимларимиз бу сўзни янада мустаҳкамлаш учун, дарвоза бошқа дарвозаларга нисбатан катта бўлгани боис уни аҳоли «Полвон дарвоза» деб аташган дейди. Аслида, барча дарвозалар ундан қайси қишлоқ ёки қалъага чиқилиши билан номланган. Масалан, Полвон дарвозадан эса олдидаги

Пахлавон ховузига ва уч юз метрча наридаги Пахлавон Аҳмад Замжий (Абдол бобо) масжиди мажмуасига чиқилган.

Хиванинг шарқи, **Полвон дарвоза** олди майдон атрофидан мажмуалар шакиллана бошланган дейиш мумкин.

График чизма

(муаллиф: “архитектура“ кафедраси стажёр ўқитувчиси **Б.Ж.Раджапов**)

Полвон Дарвоза майдони олдида XIX аср биринчи ярмида иккита обида қад кўтарган ва улар “қўш” усулда бажарилган. Булар дарвоза олдининг ўнг – жанубий томонидаги **Сайидниёз шоликорбой** масжиди ва чап – шарқий томонидаги **Раҳимқулихон** мадрасасидир.

Раҳимқулихон мадрасаси шўролар замонида бузиб ташланган, аммо унинг сақланиб қолган фото-сурати ва вақфномасидан қуйидагиларни аниқладик.

Мадраса 1263 ҳижрий (1847) йилда Ўр мавзёида қуришга қарор қилинган. Бу вақтда Раҳимқулихоннинг вафотидан бир йил ўтган, унинг ўрнига укаси Муҳаммадамин тахтга кўтарилган эди. Муҳаммадаминхон қурилиш ишларини ўз ишончли кишиси Ваисниёзбойга топширган. Унинг тиришқоқлиги билан қисқа фурсатда икки қаватли, бир ёзги ва бир қишги масжидли 38 хужрали мадраса битказилган, (ўлчамлари: шарқи 37 газ², шимоли 28 газ, ғарби 32 газ, жануби 28 газ. Қўшимча хоналари бўйи 20 газ, эни 8 газ. Ўлчамларга эга бўлган).

Полвон дарвоза ва унинг қалъа ичкарасидаги катта мажмуа-ансамблнинг шаклланиши тарихини тархлари, ўзгариб бориш жараёнлари билан Ўзбекистон таъмиршунослик, ёдгорликларни илмий ишлаб-чиқариш институти архитектори А.

Раҳмонов ва ЎзФА Шарқшунослик институтининг илмий ходими Б. Бобожоновлар ҳамкорликда чуқур шуғулланишган ва бу ҳақда матбуотда эълон қилишган³.

² 1 газ - 110 см.

Медресе Ходжамбердибия (Хурджун) и ансамбль у восточных ворот Ичан-Калы (Хивы). // Архитектура и строительство Узбекистана. 1988. № 5. С.36-39

Ушбу битта мажмуада биноларнинг бир-бирига туташ ва туташ бўлмаган ҳолатларини кузатамиз. Яъни, Саййидниёзбой масжидида минора, мадраса билан туташ ва мадраса масжид билан туташ бўлиб бир ягона мажмуани ташкил этган. Ўзаро бир-бирлари билан туташ бўлмаган ва ягона мажмуани ташкил қилган учта обида Масжид, мадраса ва дарвоза алоҳида бир майдондаги ансамблни ташкил этган.

Бундай мажмуа, ансамблларни ташкил қилиниши меъморларнинг устамонлиги бўлса, бу ўз навбатида жамоат учун қулайлик яратган ва шаҳарнинг чиройига гўзаллик бағишлаган.

ФОЙДАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ.

1. Зоҳидов П. Зеб ичра зийнат.- Тошкент-1985.
2. Кривцов Г. Виды и типы Хивинского ханства. Альбом. 1873. Тип Лит. Э. Арнгольд Лит. 59.
3. Нозилов Д. Халқ меъморчилиги.-Т.: Фан. 1982.
4. Раҳманов А. К истории топографии Хивы XVI-XX веков. Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. № 7-8. 1997.
5. Журнал. Архитектура и строительство Узбекистана. 1988. № 5.